

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS E TRANSFORMAÇÕES NO TRABALHO: dinâmica e impactos sobre o núcleo da elite operária

**TECHNICAL CHANGES AND TRANSFORMATIONS AT WORK: dynamics and impacts on core
elite workers**

AUTORES

GLICIA VIEIRA DOS SANTOS

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável

Universidade Federal do Espírito Santo - DADM/CCJE/UFES

<http://lattes.cnpq.br/3331091276265413>

ANGELA MARIA CARNEIRO ARAÚJO

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

Universidade Estadual de Campinas - DCP/IFCH/UNICAMP

<http://lattes.cnpq.br/9508589460122830>

LEDA MARIA CAIRA GITAHY

Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica

Universidade Estadual de Campinas, - DPCT/IG/UNICAMP

<http://lattes.cnpq.br/7305487448050391>

RESUMO

Este estudo analisa os efeitos do processo de reestruturação produtiva sobre as relações de produção e de trabalho, no segmento brasileiro de celulose de mercado. As mudanças decorrentes do movimento de reestruturação produtiva implicariam uma reestruturação da força de trabalho, causando alterações no volume e estrutura do trabalho, no perfil das qualificações do trabalhador e nos padrões de gestão do trabalho ligada a um processo industrial. A pesquisa de campo incluiu visitas a empresas produtoras de celulose de fibra curta de eucalipto e suas identidades sindicais, bem como entrevistas com os operadores do setor de produção e com representantes da gerência. **[Conclusões]** Mudanças no padrão de concorrência no mercado internacional e no padrão tecnológico provocaram um processo de transformação em todas as dimensões dessas empresas. Estas modificações afetam substancialmente a organização do processo de trabalho e a gestão de políticas trabalhistas, afetando a rotina de trabalho e de vida dos indivíduos. Essas mudanças também afetaram o padrão de trabalho de uso, a natureza do trabalho, organização do trabalho, a divisão do trabalho, as condições de trabalho e o perfil de qualificações.

Palavras-chave: Mudança técnica; processo de produção; processo de trabalho; divisão do trabalho; qualificação; nova classe trabalhadora.

ABSTRACT

This study analyses the effects of the restructuring process in the production of cellulose segment of the Brazilian market on labor. In this sense, changes that come from the movement of productive restructuring would imply a restructuring of the labor force, causing changes in the volume and structure of the work, in the profile of the qualifications of the employee and in the patterns of management of labor linked to an industrial process. The field research included visits to companies producing eucalyptus cellulose fiber and their union identities, as well as interviews with operators in the sector of production and management. **[Conclusions]** Changes in the pattern of competition in the international market and the technological standard causing a transformation process in all dimensions of these companies. These modifications substantially affect the organization of the work process and policy management labor, affecting the routine of work and life of individuals. These changes have also affected the working pattern of use, the nature of work, work organization, the division of labor and working conditions, and a profile of qualifications.

Keywords: Technical change; production process; working process; division of labor; qualification; new working class.

(*) As autoras agradecem à FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo apoio financeiro à pesquisa.

1 INTRODUÇÃO

A finalidade deste texto é analisar o processo de reestruturação produtiva ocorrido em quatro (04) empresas do segmento de celulose de mercado, discutindo as mudanças no processo de trabalho e os efeitos para os seus respectivos trabalhadores: Aracruz Celulose/Fibria (AC), Lwarcel Celulose e Papel (LCP), Klabin Riocell/Celulose Riograndense (KR) e Cenibra (CNB).

O primeiro aspecto a salientar é que a indústria brasileira de papel e celulose é formada por três segmentos: a) empresas integradas, cujo foco é a produção de papel, mas que também produzem a celulose necessária à sua produção de papel; b) empresas de papel não-integradas, dependentes do fornecimento da celulose necessária à sua produção; c) e, finalmente, empresas produtoras de celulose de mercado (*marketpulp*), orientadas para o fornecimento a clientes nacionais e/ou estrangeiros (Dalcomuni, 1997)¹.

No Brasil, o segmento de *marketpulp* é constituído por sete empresas: Aracruz Celulose/Fibria S/A (ES), Bahia Sul S/A (BA), Cenibra S/A (MG), Jari Celulose S/A (PA), Lwarcel Ltda. (SP), Klabin Riocell S/A (RS) e Votorantim S/A (unidade de Jacareí-SP).

Com sua cadeia produtiva totalmente implantada no Brasil - abrangendo etapas responsáveis pela produção de madeira, energia, celulose e papel, conversão de artefatos de papel e papelão, reciclagem de papel, produção gráfica e editorial, atividades de comércio, um segmento de máquinas e equipamentos para papel e celulose, distribuição e transporte - a indústria brasileira de celulose e papel caracteriza-se por possuir elevadas economias de escala, plantas verticalizadas desde a base florestal, nível elevado de padronização dos produtos, utilização do eucalipto como matéria-prima principal, alta produtividade tanto florestal quanto industrial, além de políticas de comercialização orientadas para exportação (ECIB, 1993a, b e c).

Se por um lado, os modernos projetos de instalação da Bahia Sul e da Votorantim já em meados da década de 1990, bem como os projetos de expansão, ampliação e/ou modernização da capacidade produtiva da Aracruz, Cenibra, Votorantim, Jarcel, Klabin Riocell e Lwarcel iniciados ao longo dos 1990 e/ou concluídos no início dos anos 2000 representam uma *fase de amadurecimento* deste segmento no Brasil; por outro lado, a implantação e a consolidação do segmento de celulose de mercado no país foi resultado de um processo que combinou desde os anos 1930: políticas públicas; iniciativas empresariais nacionais e estrangeiras; além do desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento em universidades, centros de pesquisa e empresas (Santos, 1999). A meta que, *a priori*, era desenvolver a indústria de papel com a finalidade de suprir o mercado interno, acabou por estabelecer também o setor de celulose de mercado (*marketpulp*).

Nos anos 1990, o setor de celulose de mercado tanto no cenário nacional quanto internacional, a exemplo de outros setores da atividade econômica, foi palco de transformações relacionadas com a agudização da competição internacional e emergência de novas formas de competição, com mudanças tecnológicas e organizacionais, e com transformações na qualidade da demanda de produtos vinculados à utilização da celulose (ECIB, 1993a, b e c).

¹ Entende-se por celulose de mercado toda e qualquer celulose para consumo de terceiros, isto é, aquela produzida em determinada planta industrial e que não é consumida pela própria fábrica e/ou suas subsidiárias na produção de papel e seus derivados. As indústrias que assim procedem fazem parte do chamado *marketpulp* ou setor de celulose de mercado, cuja produção está voltada basicamente para o mercado externo -, embora algumas empresas destaquem-se pelo fornecimento de celulose de mercado ao mercado doméstico.

Embora não seja intenção deste trabalho examinar o tema da globalização e seus efeitos, é importante considerar a existência de um movimento similar - ao de outros setores da atividade econômica global - na Indústria Brasileira de Celulose de Mercado, que combina: i) alterações no caráter da divisão internacional do trabalho; ii) realocação geográfica de plantas e de elos e/ou etapas da cadeia produtiva; iii) hierarquização e especialização da produção; iv) mudanças na propriedade e na composição acionária das empresas; v) fusões e aquisições patrimoniais; e, vi) concentração do capital (Santos, 2006).

Em geral, associa-se ainda a este movimento um processo de reestruturação produtiva na indústria brasileira que compreende um conjunto de mudanças: a) no padrão tecnológico; b) na organização da produção; c) na relação entre empresas e, d) na gestão da mão-de-obra (Araújo, 1999).

Desta maneira, quanto aos padrões de gestão da produção e do trabalho nota-se um outro movimento de convergência na adoção de inovações tecnológicas e gerenciais entre as empresas brasileiras do segmento de celulose de mercado, seguindo padrões internacionais de difusão destas práticas em diferentes países, e que poderiam estar relacionados à homogeneização do discurso gerencial (Boltanski e Chiapello, 1999). Outrossim, é relevante considerar as especificidades das regiões norte, sul e sudeste onde estão localizadas as plantas produtivas, bem como o tamanho das firmas *vis-à-vis* os distintos ritmos e graus de incorporação destas inovações.

Todas estas transformações em curso têm repercussões sobre a produção, o processo de trabalho, o emprego, os trabalhadores e os sindicatos. A busca por elevação das escalas de produção e redução de custos estimulada pelo acirramento da competição internacional induz a uma nova geo-economia, a processos de fragmentação e especialização de espaços produtivos com realocação geográfica de plantas, de fusões e aquisições de empresas, de ampliação da capacidade produtiva, de modernização tecnológica das unidades industriais, bem como de externalização de atividades e serviços, alterando as relações de poder 'entre e no interior de' empresas e provocando reflexos sobre a situação do emprego, dos postos de trabalho e dos salários tanto para homens e mulheres; a qualificação e a subjetividade dos trabalhadores; as taxas de sindicalização; as estratégias de recrutamento e representação de diferentes parcelas da força-de-trabalho; e a influência política do trabalho organizado (Santos, 2006). O quadro, a seguir, esboça uma caracterização geral das empresas relatadas neste ensaio.

Quadro 1

Caracterização Geral das Empresas Pesquisadas				
<i>Empresas</i>	Aracruz S/A/Fibra	Lwarcel Ltda.	Riocell S/A/Celulose Riograndense	Cenibra S/A
Origem do capital	Brasileira (BNDES); Norueguesa (Lorentzen); Judia (Souza Cruz); Finlandesa (Bilerud)	Brasileira (família Trecenti)	Notueguesa (Grupo Borregaard)	Brasileira (CVRD) e Japonesa (JBP)
Propriedade	Grupo Lorentzen; Grupo Votorantim; MondiMinorcoPaper (sul africano)	Grupo Lwart	Grupo Klabin	JapanBrazilPaper
Ano de fundação	1972	1985	1967	1973
Localização	Aracruz (ES)	Lençóis Paulista (SP)	Guaíba (RS)	Belo Oriente (MG)

Produto	Celulose de mercado	Celulose de mercado, sisal, abacá e fluff	Celulose de mercado e papel	Celulose de mercado
Mercado de atuação	Europa (37%); América do Norte (37%); Ásia (23%); América Latina (3%)	Europa (5%); Mercado interno (95%)	n.d.	Japão (41%), Europa (30%), Estados Unidos (16%)
Posição na cadeia	Fornecedor	Fornecedor	Consumidor e Fornecedor	Fornecedor

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados fornecidos pelas empresas.

2 O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO MARKET PULP BRASILEIRO

2.1 - Aracruz Celulose S/A: início e aprofundamento da reestruturação

A Aracruz Celulose S/A (atual Fibria) é líder mundial no segmento de celulose de mercado branqueada de fibra curta de eucalipto. Sua fábrica de produção de pasta (Incel) está localizada no município de Aracruz, Litoral Norte do Estado do Espírito Santo.

A trajetória da Aracruz Celulose S/A pode ser descrita em três etapas: 1) de 1966 a 1977 - quando grupos privados foram beneficiados com a elaboração e execução de políticas públicas (via financiamento, incentivos fiscais e apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico) para o setor, tornando a implantação do projeto Aracruz uma realidade; 2) de 1978 a 1989 - período marcado pelo início de funcionamento, crescimento e expansão das atividades da Aracruz Celulose, associado à formação e qualificação de sua mão-de-obra; e, 3) de 1990 a 1998 - fase em que, devido à crise mundial de preços a partir de 1993, provocada pela superoferta com a entrada de países asiáticos no setor de celulose de mercado - a Aracruz teve de reestruturar-se visando atender aos padrões internacionais de concorrência (Santos, 1999). É nessa terceira fase que a empresa, habituada a comemorar lucro ao final de cada exercício, pela primeira vez em toda sua história obteve prejuízo (em 1993 com a queda nos preços da tonelada de celulose), o que a induziu a iniciar um processo de reestruturação de sua estrutura, políticas e formas de gestão.

As ações da Aracruz Celulose, a partir da crise de preços, estão associadas a um tipo de estratégia que Ruas (1994:103-104), ao analisar diferentes empresas no Brasil, caracterizou como “estratégia de adaptação limitada” (utilização parcial de inovações tecnológicas e organizacionais, implantação de programas isolados em setores específicos). Entretanto, mais que um processo de ensaio-e-erro, fazia-se necessário um programa orientado efetivamente para a gestão, já que o foco da empresa nos últimos anos estivera, sobretudo, centrado na operação do dia-a-dia fabril.

Ao identificar a necessidade de um processo sistemático de reestruturação, a direção da Aracruz contratou um executivo que tratou de envolver toda a empresa no processo de mudanças desde a alta administração até o chão-de-fábrica. Parece predominar nesta fase da reestruturação da Aracruz - ao menos nos setores que direta ou indiretamente já se relacionavam com o mercado externo - o que Ruas (1994:103-104) chamou de “estratégia de adaptação global”. Estratégia caracterizada pela busca de novos padrões de competitividade através da adequação dos recursos internos às condições impostas pela crise, pela utilização de novos conceitos de produção e pela consideração da cooperação dos trabalhadores como elemento estratégico.

Neste sentido, foram identificadas neste trabalho duas etapas no processo de reestruturação da Aracruz Celulose: uma *fase inicial* (1990 a 1993) e outra de *aprofundamento* (1994 a 1998). A fase

inicial foi marcada pela duplicação da capacidade produtiva da Aracruz; pela primeira crise em 25 anos de existência em virtude da repercussão da crise internacional de queda de preços; e pela adoção de inovações incrementais para fazer face à crise, em geral, redução de custos através de enxugamento da mão-de-obra e ajustes em sua estrutura administrativa, com início do processo de desverticalização via terceirização de atividades fora do *core* da empresa, fusão e incorporação de subsidiárias, além da certificação pelas normas ISO atendendo às pressões ambientais dos países europeus importadores da celulose da Aracruz. O período posterior foi marcado pelo aprofundamento destas transformações: introdução de inovações organizacionais radicais na empresa, por intermédio de um projeto estruturado de mudanças e de um conjunto de programas a ele vinculado, e pelo projeto de modernização tecnológica da fábrica de celulose. Isto é, as modificações realizadas no período anterior foram aprofundadas, assumindo características de um processo intenso de reestruturação produtiva (Santos, 1999).

2.2 - Lwarcel Ltda.: (re)estruturação e profissionalização da empresa familiar

O Grupo Lwart é um complexo industrial de iniciativa privada estabelecido no município de Lençóis Paulista (SP) desde 1975. Formado por três empresas, o Grupo mantém negócios nos setores de re-refino de óleos lubrificantes usados (Lwart Lubrificantes Ltda), fabricação de produtos asfálticos (LwartProasfar Química Ltda), reflorestamento de eucalipto e produção de celulose (Lwarcel Celulose e Papel Ltda). A Lwarcel Celulose e Papel dedica-se à produção de celulose de eucalipto branqueada e outras celuloses especiais (como celulose de sisal e outras fibras naturais).

A história do Grupo tem início em 1975, quando a família Trecenti decidiu dedicar-se ao refino de óleos lubrificantes usados. Até o início dos 1970, a família - que sempre teve vocação empreendedora - atuava em atividades de comércio; posteriormente, ingressou no ramo mecânico e metalúrgico.

A etapa de profissionalização da empresa (e do Grupo Lwart) – até então inserida num estilo de administração típico da empresa familiar - teve seu início com a preparação intelectual e profissional dos seus herdeiros e, posteriormente, com a chegada de agregados com formação universitária à família. Esta formação universitária e pós-universitária adquirida em instituições de ‘primeira linha’ no Brasil, Europa e Estados Unidos acabou por propiciar à empresa uma visão de negócio distinta das práticas de gerenciamento estabelecidas até então.

A partir de 1996 – ano em que o atual Diretor Industrial da Lwarcel e sua esposa assumiram definitivamente a direção dos negócios da família – enquanto a maioria das empresas do mesmo segmento estava passando por um intenso processo de “reestruturação”, teve início um processo de “estruturação e profissionalização” do Grupo Lwart no seu conjunto e, em particular, da Lwarcel. Este processo compreende: a) automação seletiva com aquisição de novas tecnologias de processo e de controle de processo para ampliação, desgargamento e modernização da fábrica; b) diversificação da produção com a oferta de fibras de sisal e de abacá ao mercado nacional e internacional; c) estruturação da empresa em departamentos de acordo com disciplinas específicas; d) organização de um sistema de planejamento e de controle de custos; e) contratação de gerentes com formação de nível superior, experientes e atuantes no mercado para as áreas de Comunicação, Manutenção, Custos, Planejamento, Recursos Humanos, Desenvolvimento de Pessoal e Produção; f) criação de um programa de *trainees* visando a captação de jovens universitários graduados em instituições de primeira linha do país (UNESP, UFSCar, USP, FEI, UFPR, UFMG, UFRJ); g) obtenção de

massa-crítica especializada de nível técnico (treinandos); h) sistematização de um plano de investimento com ênfase em treinamento da mão-de-obra operária e da gerência.

2.3 Klabin Riocell S/A: produção enxuta e reestruturação na região dos “Farrapos”

A Klabin-Riocell S.A. é uma empresa fabricante de celulose e papel, localizada na cidade de Guaíba. Herdeira da Indústria de Celulose Borregaard (ICB), sua origem remonta à segunda metade dos anos 1960.

Sua inauguração deu-se em 1972 sob o domínio do grupo norueguês Borregaard S/A. Entretanto, sucessivas reações da comunidade, da imprensa e do poder público à empresa culminaram com uma paralisação de cem dias das atividades produtivas e foram responsáveis por uma série de mudanças na propriedade do seu capital. Assim, em julho de 1975 a então Borregaard tornou-se uma Empresa Privada de Capital Nacional, sendo vendida ao grupo gaúcho sul-brasileiro Montepio da Família Militar (MFM). Em novembro de 1978, o controle acionário da empresa passou a ser administrado pelas entidades públicas: Banco do Brasil e Fibase (Financiamento e Insumos Básicos), subsidiária do BNDE. Em março de 1982, a empresa foi vendida para as organizações Klabin, Iochpe e Votorantim através da *holding* KIV Participações S.A.. Em outubro de 2001, a Riocell S/A passou a incorporar todo o Grupo Klabin e as empresas Klamasa Participações S/A; KIV Participações S/A, Indústrias Klabin S/A e Igaras Papéis e Embalagens S/A (todas controladas, direta ou indiretamente, do Grupo Klabin) e teve alterada sua razão social para Klabin S/A. (Gazeta Mercantil, 15/10/2001).

O processo de reestruturação na Riocell, em linhas gerais, compreende: um amplo processo de terceirização a partir dos 1980; enxugamento do quadro efetivo de empregados; modernização administrativa, gerencial e tecnológica; ampliação da capacidade produtiva (de 300 mil ton/ano para 400 mil ton/ano); oferta de “novos produtos”: celulose branqueada com oxigênio e/ou ozônio.

Assim, a reestruturação desta empresa tem como marco um amplo processo de terceirização e enxugamento – com objetivo de redução de custos – a partir de 1989 quando foi promulgada a “Constituição Cidadã”. Neste sentido, para as indústrias que operavam ininterruptamente, a Constituição fixava o turno de trabalho em seis horas por dia e com isso estabeleceu-se a necessidade da criação de uma quinta turma para substituir os trabalhadores em descanso, formando o revezamento 6x4 (seis dias de trabalho por quatro de descanso). Desta forma, conforme depoimento do antigo Diretor Superintendente da empresa, com o estabelecimento desta quinta turma, a empresa teve um acréscimo de 25% no custo de produção – o que a motivou a implantar um sistema de externalização de atividades. A partir de então, foram externalizadas atividades tais como: jardins, transporte de empregados, limpeza, restaurante, corte de madeira, preparo do solo, recepção, telefonia e malotes, reprografia, audiovisual, recursos humanos (recrutamento e seleção, folha de pagamento, medicina do trabalho, jurídico, treinamento).

A empresa também vem passando por um processo de modernização administrativa tecnológica e gerencial, introduzindo as novidades organizacionais e ambientais de “vanguarda” que estiveram presentes na pauta do mundo gerencial nos últimos anos, tais como: qualidade total; reengenharia; *learning organization*; programas participativos; *softwares* de gestão corporativa entre os quais o mais recente é o SAP/R3; atividades voltadas à prática da responsabilidade social;

programas de voluntariado empresarial; obtenção de selos ambientais e florestais; substituição do cloro por oxigênio e/ou ozônio no branqueamento da celulose; etc..

No que se refere ao processo de modernização tecnológica, é relevante mencionar o *Projeto Riocecell 2000*, cujo objetivo é a modernização e a ampliação da fábrica nos seus 29 anos de existência. O projeto traz como resultado, além da substituição da antiga caldeira de recuperação (no limite de sua vida útil); atualização tecnológica permitindo melhor controle operacional, continuidade de produção e melhor controle de aspectos ambientais; além de concentração da produção da fábrica em um único produto: celulose *kraft* branqueada de eucalipto (*elementar chlorinefree* ou ECF).

2.4 Cenibra S/A: desestatização, “independência” e reestruturação à japonesa

Fundada no dia 13 de setembro de 1973, a Celulose Nipo-Brasileira S/A (Cenibra) foi o resultado da junção da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co. Ltd. (JBP) para construir uma empresa de base florestal na região do Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais. Foi escolhida para abrigar a empresa, a região do Vale do Aço, devido à infraestrutura existente: florestas de eucalipto, facilidade de escoamento da produção por meio da Estrada de Ferro Vitória-Minas até o Porto de Vitória, escolas técnicas (em Valadares e Ipatinga) e grandes empresas instaladas (Usiminas, CVRD).

Desde que entrou em operação em 1977 e até o ano de 1997 quando a CVRD foi privatizada, a empresa teve uma administração baseada em moldes estatais. Seu presidente não necessariamente era um executivo especializado no ramo de celulose e papel, mas era alguém escolhido e nomeado pelo presidente da Vale do Rio Doce (que, por sua vez, havia sido indicado pelo Presidente da República), levando-se em conta interesses políticos e/ou variados. Além disso, os diretores japoneses eram substituídos a cada quatro anos, o que inviabilizava a continuidade das diversas filosofias de trabalho implementadas. Com a privatização da CVRD em 1998 foi contratado para presidente da Cenibra um profissional oriundo da companhia Celulose do Maranhão (Celmar) e que impôs uma nova linha de ação à empresa.

Mescla de uma administração estatal e, ao mesmo tempo, multinacional privada japonesa, a Cenibra herdou em sua cultura organizacional alguns traços do gigantismo e morosidade da CVRD e outros da filosofia nipônica. Isto é, lenta e sábia, demorada e segura, planejadora e calculista (estuda antes de agir), a empresa é avessa aos modismos gerenciais: reengenharia, terceirização, enxugamento generalizado, downsizing.

Em julho de 2001, com a decisão da CVRD de desfazer sua participação em empresas de base florestal, a JBP passou a ser detentora do controle acionário total da Cenibra (100%), investindo US\$ 670 milhões na compra da participação de 51,48% da Companhia Vale do Rio Doce.

O processo de reestruturação da Cenibra, grosso modo, compreende: a) implantação de um Sistema da Qualidade; b) enxugamento “incentivado” combinado com rejuvenescimento do quadro; c) implantação da Fábrica 02 com tecnologia digital; d) mudanças no estilo de gestão a partir da privatização da CVRD; e) contratação de um profissional oriundo do ramo de celulose e papel para presidente da empresa; f) mecanização das atividades de campo; g) externalização de atividades: silvicultura, limpeza, jardinagem, vigilância, restaurante, transporte, construção civil, manutenção altamente especializada; h) modernização tecnológica da Fábrica 01; i) reestruturação da área de Recursos Humanos e elaboração de um Sistema de Gestão de Pessoas vinculado a um conjunto de programas; j) mudança na propriedade do capital; l) transformações no processo de trabalho (operador-mantenedor, unificação das Salas de Controle das linhas 01 e 02, produção flexível, treinamento *on the job*, programas participativos, autonomia e responsabilidade).

3 AS TRANSFORMAÇÕES NO PROCESSO DE TRABALHO: ARACRUZ, LWARCEL, RIOCELL E CENIBRA

O objetivo desta seção é discutir as mudanças advindas do processo de reestruturação pelo qual tem passado as empresas investigadas. Em todas as empresas, as mudanças tecnológicas vieram acompanhadas de mudanças organizacionais e induziram a transformações no processo de trabalho e nas políticas de gestão de mão-de-obra, bem como estabeleceram novos requisitos e habilidades dos trabalhadores.

Em geral, os seguintes aspectos estão relacionados ao processo de reestruturação do segmento considerado: a) mudanças no padrão tecnológico com aquisição de novas tecnologias de processo e de controle de processo digital visando à modernização das fábricas, além da ampliação, flexibilização e diversificação da produção; b) mudanças na organização da produção; c) na relação entre empresas; d) transformações nas políticas de gestão de mão-de-obra e no processo de trabalho.

Quanto ao último item (d), grosso modo, observa-se uma elevação do perfil das qualificações requeridas e a relevância dada às qualidades genéricas pessoais, tanto para os trabalhadores ativos quanto para os candidatos (novos entrantes). As alterações pautam-se por: i) estímulo ao desenvolvimento de habilidades multifuncionais da mão-de-obra; ii) transferência de responsabilidade aos trabalhadores; iii) diminuição de níveis hierárquicos; iv) esvaziamento dos postos de supervisão; v) elevação do nível de escolaridade; vi) aumento da carga de trabalho; vii) investimento intensivo em formação e qualificação profissional, principalmente, para os trabalhadores (e gerentes) das áreas afetadas com a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais. No que se refere ao processo de trabalho, as modificações refletem-se basicamente em: 1) natureza do trabalho; 2) organização e divisão do trabalho; e, 3) condições de trabalho.

3.1 Composição da mão-de-obra: características gerais

Uma pesquisa realizada pelo setor de recursos humanos da Aracruz Celulose nos revelava o seguinte perfil dos trabalhadores que permaneciam na produção (Incel): trabalhadores entre 30 e 39 anos (45%), preponderantemente localizados nas faixas de ensino médio (63%), entre 05 e 09 anos de “casa” (42%), oriundos do Estado do Espírito Santo (61,21%) e marcadamente do sexo masculino (99%). O tempo médio de “casa” de 11 anos revela que a valorização da experiência, do conhecimento da fábrica e da intimidade do trabalhador com o processo são uma espécie de matrimônio. O que fez a literatura especializada aludir à metáfora do ‘operador casado com a planta’ (Carrion, 1997; Garay, 1997; Castro, 1998; Santos, 1999).

Quanto à composição da mão-de-obra da Lwarcel Celulose e Papel (LCP), a divisão sexual do trabalho revela também um predomínio do contingente masculino (95,46%) sobre o conjunto feminino (4,54%) da força-de-trabalho. No tocante à idade da mão-de-obra, cerca de 42,18% de seu pessoal está localizado na faixa de 26 a 35 anos, vindo em seguida 36 a 45 anos (27,73%) e 18 a 25 anos (18,82%) como segunda e terceira faixas etárias mais relevantes, respectivamente. No que tange ao tempo de casa, cerca de quase a metade (48,24% ou 287) possui de 06 a 15 anos de empresa; enquanto que a outra metade (47,56% 283) têm até 05 anos de casa. Cabe observar que

foram feitas há menos de 01 ano cerca de 22 contratações, entretanto, seria necessário observar uma evolução histórica do número de empregados a fim de verificar o comportamento da rotatividade – seja espontânea, seja estimulada - nesta companhia.

Os dados revelam a seguinte divisão sexual do trabalho na Riocell: 12,62% (53 mulheres) da mão-de-obra na empresa é constituída por mulheres e 87,38% (ou 420) por homens. Na produção, os números são ainda desproporcionais às mulheres já que 6,46% do contingente é feminino (19 mulheres) e 93,54% é masculino (294 homens). A idade média na produção é de cerca de 37 anos e o tempo médio de empresa na produção é de cerca de 10 anos.

No que tange ao perfil da mão-de-obra da Cenibra, cerca de 92% são do sexo masculino e 8% do sexo feminino, situação peculiar numa indústria de celulose. As mulheres desempenham, em geral, atividades administrativas e/ou de apoio à produção: suprimentos, secretaria, recursos humanos, controle, contabilidade, etc.. Quanto à faixa etária, a preponderância é a dos trabalhadores que têm de *30 a 39 anos* de idade (39%). Em seguida, duas categorias se estabelecem ao lado desta: a dos mais jovens, isto é, trabalhadores de *18 a 29 anos* (29%) e a dos trabalhadores de *40 a 49 anos* de idade (27%). Todavia, ainda que a percentagem dos trabalhadores mais jovens seja maior que a dos trabalhadores de *40 a 49 anos*, não chega a ultrapassar a soma das faixas de *40 a 49 anos* e a de trabalhadores *acima de 50 anos* que perfazem 32% da mão-de-obra. O que sinaliza uma valorização desta parcela da força-de-trabalho. Além disso, o tempo médio de empresa é de 10 anos.

Quanto aos níveis de escolarização, já entre 1996 e 1998, observava-se a elevação do nível de escolaridade na Aracruz (Incel). Os dados indicam redução gradativa dos níveis de 1º e 2º graus incompletos (de 175 para 124 empregados), acompanhada de uma elevação significativa do número de trabalhadores com superior completo e pós-graduação (de 70 para 103 empregados). Ainda que, em termos relativos, se mantenha a predominância do nível médio e técnico, observa-se que o número absoluto de trabalhadores com 2º grau completo, passa de 428 para 423 empregados. Esses dados nos permitem identificar vários movimentos simultâneos: a) os trabalhadores com níveis mais baixos de escolaridade foram os mais vulneráveis ao processo de exclusão; b) um esforço dos trabalhadores “sobreviventes”² de elevar o seu nível de escolaridade utilizando ou não os programas de treinamento que proliferaram na empresa; c) a elevação da barreira de entrada no processo de seleção que estaria passando do nível médio e técnico, tradicional nas indústrias de processo contínuo para o nível superior³.

Por seu turno, o que chama a atenção na Lwarcel é uma visível divisão entre aqueles que possuem o 1º. grau incompleto (33,95%) e os que têm o 2º. grau completo (34,62%). Esses dois grupos representam 68,57% ou, em termos absolutos, 408 empregados do total da força-de-trabalho desta fábrica. Além disso, o número de trabalhadores situados na faixa do Ensino Fundamental é superior (292) à cifra de trabalhadores distribuídos nas fatias do Ensino Médio (251) e esta, por sua vez, mais elevada que o *score* de trabalhadores localizados na faixa de Ensino Superior (51). Também é importante registrar a existência de 01 analfabeto no interior deste grupo.

Com relação ao nível de escolarização da mão-de-obra da Cenibra, cerca 92% dos trabalhadores possui nível escolar acima do ensino fundamental, dividido da seguinte forma: cerca

² Termo utilizado por Castro (1998).

³ Tendência também observada por Carrion (1997) e Castro (1998).

de 63% cursaram o ensino médio, 22% o ensino superior e 7% adquiriram pós-graduação. Apenas 8% dos trabalhadores ainda têm somente o 1º. Grau.

A Riocell apresenta os seguintes números para o nível de escolaridade de sua mão-de-obra: 70,09% possuem o 2o. Grau completo; a segunda maior escolaridade é a do nível Superior com 18,16% vindo, em seguida, as faixas de 1o. Grau completo (7,91%) e de 1o. Grau incompleto (3,85%).

3.2 As mudanças no controle de processo e na natureza do trabalho

No que se refere às mudanças no padrão tecnológico, a substituição de controladores analógicos por sistemas digitais (SDCD's) proporcionou implicações tanto para o gerenciamento do processo produtivo, quanto para os trabalhadores.

Além de proporcionar flexibilidade a uma indústria tradicionalmente rígida, os controladores digitais de processo têm permitido uma maior otimização e um melhor gerenciamento da produção, conforme observado por Tertre (1989), Guerra (1994), e Carrion (1997) em estudos sobre seu uso na indústria petroquímica. O potencial de melhoria do sistema está relacionado à possibilidade de diversificação da produção, permitindo às empresas atender a demandas variadas de distintos clientes bastando para isso apenas configurar a programação associada ao sistema. Outrossim, um conjunto de benefícios passou a estar relacionado com a otimização da produção, isto é, com o funcionamento ótimo dos equipamentos e o rendimento global das instalações. Paralelamente, a implantação de modernos equipamentos e de controles de processo semelhantes ao padrão digital utilizado no mercado internacional por empresas-referência (empresas de primeira linha) do setor, amplia as possibilidades competitivas destas empresas frente aos produtores e ofertantes mundiais.

Ao mesmo tempo, a nova tecnologia de controle de processo levou a um aumento do controle da situação de trabalho e das práticas dos trabalhadores, ao permitir maior visibilidade da produtividade e do desempenho operacional de cada operador de painel e de sua equipe, isto é, dos operadores assistentes e de campo – fenômeno também observado por Carvalho (1991 e 1994a e b) e Carrion (1997). Uma particularidade do sistema que merece destaque é a sua aptidão para manter conectada toda a fábrica em rede, permitindo melhorar o gerenciamento e controle da produção tanto por parte dos operadores e técnicos de manutenção habilitados a manusear as informações geradas, quanto por parte da gerência da fábrica que tem a possibilidade de acessar a informação desejada a qualquer momento e de qualquer ponto interno ou externo à fábrica, necessitando somente uma senha de acesso a este sistema.

Sobretudo, uma inovação importante proporcionada por esta tecnologia recentemente dotada de sistema supervísório consiste em sua aptidão para fazer correlações a partir do *modus operandis* dos operadores revelando, portanto, sua capacidade de apreender em sua memória o conhecimento tácito dos operadores (Santos, 1999).

Por seu turno, as modificações na natureza do trabalho dos operadores da produção - a partir da mudança no padrão tecnológico - podem ser destacadas como as mais significativas do ponto de vista do processo de trabalho. Socialmente construídas estas transformações não advêm propriamente de um determinismo tecnológico, mas têm grande parte do seu conteúdo baseado em decisões gerenciais.

Um dos pontos a destacar refere-se à agregação de múltiplas tarefas ao escopo de trabalho dos operadores que, além de permitir o conhecimento global do processo, constitui-se num fator de competitividade para a empresa (Carvalho, 1993). Ao analisar as implicações da qualificação para as relações de poder focalizando a posição estratégica dos trabalhadores, Gulowsen (1989:167) ressalta que esta prática torna a empresa menos vulnerável à rotatividade e ao absenteísmo, bem como relativiza a posição estratégica dos trabalhadores qualificados em seus postos de trabalho – os *companyspecialists*.

Observando a transferência aos trabalhadores de parte das atividades de manutenção, Gulowsen (1989:167) destaca que prover os trabalhadores de ferramentas e habilidades para realizar tarefas relacionadas a uma “manutenção de primeira linha” – prática encontrada nas quatro empresas pesquisadas – ajuda a diminuir a importância estratégica dos trabalhadores altamente qualificados da manutenção. Além disso, esta flexibilidade permite às empresas ganharem um reforço de “mecânicos”, sem ter de contratar novos ou remunerá-los por esse trabalho excedente.

3.3 As mudanças na divisão e na organização do trabalho

A mudança na base técnica proporcionou mudanças qualitativas no conteúdo do trabalho do operador de painel, ao mesmo tempo simplificou tarefas e fragmentou parte do saber dos operadores de campo “sobreviventes”, pois mais partes do processo encontram-se remotamente controladas por sistema digital e, portanto, isentas de intervenções manuais.

Esta hierarquização no conhecimento do trabalho estaria associada menos à tecnologia *per se* que à preocupação com o controle sobre o trabalho pelas chefias, uma vez que a decisão sobre o conteúdo “qualificado” ou “desqualificado” deste seria uma decisão social e que competiria à gerência colocá-la em prática ou não (Wood, 1982; Schmitz, 1988; Carvalho, 1991 e 1994a).

Alguns estudos, entre os quais o de Garay (1997), têm apontado para uma redefinição da divisão do trabalho nas indústrias de processos contínuos complexos. A autora observa que o processo de renovação tecnológica ocorrido em algumas plantas, combinado à decisão de utilizar uma força-de-trabalho mais polivalente, estaria levando a um processo de integração das funções entre operadores de campo e painel. Assim, os operadores realizariam ambas as atividades (campo e painel), e seriam incentivados a conhecer diferentes processos e unidades produtivas ora em suas fábricas de origem, ora em plantas de outras empresas. Este intercâmbio entre o trabalho de campo e de painel só não foi verificado na Aracruz (Incel), onde há uma clara demarcação entre ambos.

Sobretudo, a integração entre painel e campo tem por objetivos: 1) permitir uma maior flexibilidade ao quadro operacional, evitando a desestabilização do processo em caso de férias, faltas, licenças médicas, treinamento ou rotatividade dos operadores titulares do painel; 2) padronizar o funcionamento do processo produtivo reduzindo desvios operacionais decorrentes da maneira individual de operar de cada operador; 3) garantir o permanente contato do operador de painel com a realidade ‘palpável’ do processo produtivo, evitando que a falta desta proximidade física e visual concreta acarrete o esquecimento de partes do processo que ainda não se encontram representadas simbólica e virtualmente na tela do SDCD.

Nos últimos anos, os operadores de painel têm sido dotados da responsabilidade por seu turno de trabalho no que se refere à produção e à equipe (operadores de campo e assistentes) dos seus respectivos postos, ao controle de qualidade, ao ritmo de produção, aos controles de indicadores (pressão, temperatura, pH, produtos químicos, custos de produção), aos cuidados com

os equipamentos e os riscos relacionados. Este aumento da responsabilidade tem sido acompanhado de um relativo ganho de autonomia e está associado à diminuição dos níveis hierárquicos e à redução do número de supervisores; ao enxugamento da mão-de-obra; ao advento dos modernos recursos tecnológicos que são disponibilizados aos trabalhadores da produção e que eram anteriormente prerrogativa das chefias; e, à necessidade de agilizar a tomada de decisões, evitando descontinuidades no processo de produção.

Um operador da Cenibra revelou que a filosofia de trabalho dos operários quando do surgimento de eventuais problemas na produção era comunicar à chefia, sobretudo, a solução encontrada. Estas atitudes do trabalhador relacionadas à autonomia e à iniciativa permitem a ocupação dos níveis superiores com outras atividades inerentes à fábrica, entre as quais as atividades de planejamento, de análises de investimento, etc..

Trata-se da autonomia responsável, na visão de Gulowsen (1989), da qual dispõem os *companyspecialists*, isto é, trabalhadores que exercem suas atividades em salas de controle tecnologicamente avançadas, os quais desempenham tarefas variadas e complexas e têm um alto grau de autonomia no trabalho (p.165).

Gulowsen (1989) destaca que, se por um lado, a satisfação no trabalho aumenta entre a maioria dos trabalhadores a partir deste ganho de autonomia, por outro lado, a estratégia da autonomia responsável (*responsible autonomy*) é mais perigosa para os trabalhadores que a estratégia do controle direto (*direct control*), na medida em que os trabalhadores tornar-se-iam mais dependentes da empresa e mais propensos aos cuidados individuais que a ação coletiva; conquanto ambas as estratégias enfraqueçam a posição estratégica dos trabalhadores (p.170).

Ao mesmo tempo em que os atuais desafios de compartilhamento da responsabilidade e da autonomia outorgados pela gerência aos trabalhadores podem gerar um clima de contentamento no trabalho, num contexto em que recrudescem os apelos à produtividade e à qualidade provocam ainda um reforço da tensão e do estresse a que estão habitualmente submetidos os trabalhadores da indústria de processo.

Ademais, a necessidade da visão de conjunto, bem como das implicações que podem advir das interdependências de etapas produtivas e das necessidades do cliente interno a serem atendidas requerem e elevam o nível de responsabilidade, ao mesmo tempo em que a tradicional hierarquia é em parte substituída pelo autocontrole dos trabalhadores e pela fiscalização das áreas quanto ao monitoramento dos seus respectivos indicadores de produção, isto é, qualidade e volume de produtos recebidos e/ou enviados para outras áreas da fábrica (Boltanski e Chiapello (1999).

Cumprir destacar o surgimento de funções características de chão-de-fábrica, porém com formatos “gerenciais” e administrativos e a extinção daquelas funções que se tornaram “obsoletas” do ponto de vista da estrutura hierárquica e de controle. Assim, a partir do achatamento da hierarquia com a eliminação dos níveis intermediários, dá-se o aparecimento de uma nova categoria gerencial, qual seja, a dos “líderes emergentes” que recebem denominações diversas conforme a planta produtiva considerada: Operador Líder (Riocell), Líder de Turno (Lwarcel) etc. Em geral, os “emergentes” não dispõem de tradição e/ou formação administrativo-gerencial, ao contrário, têm origem operária e são escolhidos em função de seu conhecimento técnico aprofundado do processo de produção. Ao serem promovidos a líderes de equipes, esses trabalhadores são treinados para assumir um novo papel na organização, isto é, fazer a mediação entre a gerência e os demais colegas de trabalho.

Um dos treinamentos comportamentais para líderes que estava sendo preparado no final de 2001 pela área de Recursos Humanos da Riocell, por exemplo, identificara a dificuldade de posicionamento dos Operadores Líderes frente ao grupo de trabalhadores. Na visão das representantes desta área, havia certo desconforto com relação à “identidade” da nova função por eles assumida. Ou seja, esses trabalhadores sentiam-se divididos entre perder a aceitação do grupo de colegas por estarem representando a empresa e/ou desempenhar o papel esperado pela empresa e para o qual foram promovidos. Além da definição de papéis, estes treinamentos comportamentais voltados para trabalhadores promovidos a líderes também envolveriam o desenvolvimento de certas habilidades de gestão tais como: liderança, criatividade, trabalho em equipe, negociação; e poderiam envolver de acordo com a necessidade do Operador Líder a ser treinado, noções de matemática financeira, dicção, oratória, relacionamento interpessoal.

Consequência desta transferência de responsabilidade aos líderes e trabalhadores é o esvaziamento e a diminuição dos postos de supervisão na maior parte das empresas pesquisadas (Aracruz, Riocell, Lwarcel). Na atual configuração desta função, os supervisores “sobreviventes” passaram a ser responsáveis por todo o processo produtivo e não apenas por uma das áreas da fábrica como no passado.

Cabe salientar que alguns antigos supervisores foram transformados em Assistentes Técnicos de Produção, cuja função é atender às demandas técnicas da gerência; apoiar e substituir supervisores; gerenciar os custos dos departamentos; controlar consumos de insumos; fazer a programação de produção mensal; realizar contatos com fornecedores de novos insumos; acompanhar testes de desenvolvimento de produtos; realizar levantamentos de dados; manter a documentação das normas ISO9000 e ISO14000; auxiliar na tomada de decisões técnicas relativas ao processo produtivo.

Uma modificação relevante que tem ocorrido nas fábricas de celulose pesquisadas refere-se à unificação de painéis e à centralização das Salas de Controle que induz à troca de informações entre os trabalhadores (de painel e de campo), bem como estimula a familiarização dos operadores com as diversas etapas do processo produtivo representadas nos painéis de controle.

3.4 As mudanças nas condições de trabalho

Em geral, os trabalhadores entrevistados apontaram para a melhoria das condições de trabalho combinada com a implantação de novas tecnologias. Assim, sobressai nas entrevistas a diminuição do esforço físico dos trabalhadores nas manobras de campo, a partir da introdução dos equipamentos mais sofisticados de controle de processo. Um dos exemplos mais citados é o do penoso esforço de abertura e fechamento das válvulas manuais que passaram a ser, em sua maioria, controladas e operadas remotamente por SDCD's – e não mais por pessoas. Todavia, esta redução do esforço físico dos operadores com os equipamentos foi acompanhada de um aumento da carga de trabalho. Com a redução de boa parte destas manobras corporais que passaram a ser realizadas automaticamente por controladores eletrônicos e digitais, áreas adicionais a serem vistoriadas foram incluídas no escopo de trabalho dos trabalhadores de campo.

No que tange aos operadores de painel, o aumento da carga de trabalho deveu-se à conexão de equipamentos adicionais ao SDCD, ampliando desta forma o conjunto de variáveis de processo a serem controladas. Além disso, alguns operadores de painel têm assumido ainda “painéis” de outras áreas, como é o caso dos operadores de branqueamento que estão aprendendo as funções dos operadores de digestor e vice-versa na Cenibra.

Para os trabalhadores da produção, a sobrecarga de trabalho estaria igualmente associada à diminuição do volume de emprego nos últimos anos, levando-os a absorverem tarefas que eram realizadas por colegas que foram demitidos. É elucidativo o depoimento de um dos coordenadores entrevistados ao reconhecer a inexistência de poros na jornada atual do conjunto dos trabalhadores -, fato que afirma decorrer dos processos de diminuição de níveis hierárquicos e de redução da mão-

de-obra ocorridos na Cenibra. Situação que se repete na Aracruz e na Riocell. Outrossim, é relevante salientar que além deste processo de uso intensivo da mão-de-obra houve um aumento da carga horária de trabalho na Riocell e na Cenibra em decorrência da eliminação da quinta turma – à época da pesquisa objeto de polêmica e dissídio na empresa gaúcha.

Sobretudo, observa-se nestas empresas a assimilação de uma necessidade inesgotável de estar a todo o momento ocupado “com” ou “em alguma” atividade. Um exemplo foi dado por um operador da Secagem da Cenibra ao revelar que usa o tempo eventualmente excedente para adiantar serviços de fechamentos mensais como relatórios.

Cabe também ressaltar o aspecto da segurança no trabalho que, nos últimos anos, tem sido significativamente valorizado por todas as empresas pesquisadas mediante elevação da conscientização e dos investimentos em segurança. Esta ênfase na segurança de pessoas e de equipamentos – que pode estar associada à tentativa de evitar perda de tempo com paradas na produção - tem sido arrolada como um dos critérios nos programas de avaliação de desempenho e nas metas de participação nos lucros tendo como contrapartida um “reforço positivo monetário”.

Outros aspectos a serem observados relacionam-se a: i) aumento do controle das horas-extras trabalhadas; ii) limpeza e organização do ambiente de trabalho; iii) modificações ergonômicas: ambientes climatizados, redução de ruídos, ‘equipamentos de escritório’ feitos sob medida para os operadores (Santos, 1999). Além disso, os trabalhadores reconhecem que há uma maior disponibilização de informações de processo - o que os permite pesquisar para subsidiar a tomada de decisão e realizar o trabalho com maior precisão técnica.

3.5 As mudanças nas políticas de gestão da mão-de-obra

O conteúdo do trabalho do operador de processo - conforme Gallie (1978), Cavestro (1989) e Carvalho (1993 e 1994b) – caracteriza-se por ser intelectual e qualitativamente mais rico se comparado a outros setores e tecnologias industriais. No entanto, para além das tradicionais características inerentes ao trabalho do operador da indústria de processo⁴, observou-se no universo pesquisado o estabelecimento de um conjunto de novos requerimentos da mão-de-obra relacionados com: i) conhecimentos práticos e teóricos; ii) capacidades cognitivas e, iii) atitudes face ao trabalho.

Uma série de critérios de seletividade e manutenção da mão-de-obra ativa nas empresas tem sido enfatizada, entre os quais: visão global do processo; análise e solução de problemas; capacidade de leitura; interpretação de manuais, de gráficos e de séries históricas em linguagem digital; raciocínio lógico e conceitual; domínio de conhecimentos gerais; capacidade de interpretar e tomar decisões baseadas em informações complexas; aptidão para aprender; conhecimento aprofundado de reações químicas e físico-químicas; noções de inglês; e de manutenção elétrica, mecânica e de instrumentação.

Como características comportamentais requeridas destacam-se: assertividade (hegemonia), autoconfiança, autocontrole, criatividade, iniciativa, orientação para a organização, crítica, capacidade de planejar, foco no cliente, comunicação, sensibilidade interpessoal, capacidade para influenciar os outros, liderança, comprometimento, identificação dos trabalhadores com os valores

⁴ Tais como capacidade para codificar ou decodificar signos, interpretar indicadores, antecipar interrupções ou panes potencialmente fatais à produção, ao meio-ambiente e à segurança dos operadores, bem como solucionar problemas rapidamente.

das empresas, autonomia, responsabilidade, visão de conjunto, capacidade para trabalhar em equipe, liderança, habilidade para negociar, excelência no relacionamento interpessoal, iniciativa, simplicidade, disposição.. Estes critérios são utilizados nas avaliações dos processos de seleção e carreira.

A definição deste perfil, em geral, resulta de trabalhos desenvolvidos por empresas de consultoria em conjunto com diretores e gerentes das empresas. Neste contexto, as características não-tangíveis associadas à subjetividade dos trabalhadores parecem ganhar maior destaque que atributos tangíveis e quantificáveis (tempo, experiência, conhecimento técnico e/ou operacional), até então valorizados com status de 'primeira necessidade' no universo produtivo.

Entendidas como fundamentais num ambiente em que predominam aspectos relacionados à: competitividade, produtividade, tecnologia da informação, achatamento da estrutura hierárquica e quadros reduzidos de trabalhadores, estas características - que passaram a habitar o discurso das gerências e o ambiente das fábricas mais fortemente a partir da década de 1990 -, não mais são consideradas como "novidade" no panorama organizacional. Ao contrário, as empresas têm disciplinado os trabalhadores no sentido de incorporá-las como "naturais", uma espécie de segunda natureza, no seu cotidiano de trabalho. Assim, o inculcamento destas características na personalidade do indivíduo que trabalha tem sido feito por meio de treinamentos, palestras, matérias afins publicadas em jornais internos, avaliação de desempenho, conversas de feedback etc. Para desenvolver estes novos requerimentos cognitivos, técnicos ou comportamentais no coletivo de trabalhadores merece ser destacada a prática do treinamento. Neste sentido, as empresas têm investido sistematicamente em treinamento, sobretudo, nas áreas afetadas com a introdução de novas tecnologias e inovações organizacionais.

Para elucidar esta questão, os exemplos da Aracruz, Lwarcel e Cenibra são emblemáticos. Assim, ao analisar os dados de investimento e custos de treinamento para a Aracruz (Incel) para o período de 1994 a 1997, verifica-se que no geral os investimentos em treinamento por empregado cresceram 153% (de US\$ 118,32 para US\$ 299,5), ou seja, mais que dobraram. As áreas que receberam investimentos mais elevados em treinamento por indivíduo em 1997 foram aquelas que sofreram a introdução das novas tecnologias de processo e de controle de processo com implicações sobre o meio-ambiente, a qualidade e a segurança, entre as quais merecem ser citadas: a) manutenção de SDCD (US\$ 4.158,39); b) programação (US\$766,88); c) meio-ambiente e segurança (US\$771,8); d) qualidade e serviços técnicos (US\$254,42); e) forno/ETA/ETE (US\$216,83); e f) manutenção de equipamentos (US\$169,66); além de áreas associadas à implementação das inovações organizacionais como é o caso da área administrativa e gerencial da Incel (US\$1.553,25).

Na Lwarcel nota-se que de 1999 a 2001, no geral, o número total de treinamentos realizados é quase duplicado, isto é, salta de 60 para 113 (88,33%); enquanto que de 2000 a 2001 o acréscimo foi de apenas 22,83% ou 21 treinamentos realizados. Sendo que os acréscimos realizados foram nas categorias operacional (13 ou 76,47%), administrativo (10 ou 83,33%) e gerencial (08 ou 100%). Já os treinamentos técnicos sofreram uma redução de 18,18%, de 2000 a 2001 representando menos 10 treinamentos realizados em termos absolutos. Ao tomar como base o ano de 1999 em relação a 2001, e considerando cada modalidade em particular, os números são elucidativos. Assim: a) os treinamentos operacionais se elevam em 328,57%; b) os treinamentos técnicos sobem cerca de 15,38%; c) a modalidade dos treinamentos administrativos aumenta em 69,23%; d) enquanto que os treinamentos gerenciais sofrem um aumento recorde de 1.500%.

Os números da Cenibra para treinamento mostram que a redução de 2.687 empregados (de 4.326 para 1.639 empregados) no efetivo é acompanhada por uma elevação no investimento por empregado (de R\$ 125 para R\$ 352). Além disso, ao comparar os anos 1995 e 1999, verifica-se que há uma diminuição em termos absolutos do número de participações em treinamentos (de 7.943 para 6.112). Entretanto, se confrontadas ao efetivo, observa-se uma elevação da participação por empregado de 1,84 para 3,73 entre 1995 e 1999. A maior participação por empregado em treinamentos foi no ano de 1997 (4,37).

Os dados revelam, portanto, a preocupação das empresas em preparar a sua força-de-trabalho quanto aos temas relacionados à operação da fábrica. Quanto aos treinamentos comportamentais voltados para esta mão-de-obra, o objetivo é preparar os trabalhadores para ter iniciativa, desenvolver as habilidades de gestão e a criatividade, bem como - no contexto da empresa em rede que aprende e estimula a organização por projetos e a delegação de poder (Boltanski e Chiapello - 1999) - incentivá-los a assumir responsabilidades e liderança nos projetos constituídos. Os treinamentos comportamentais também visam desenvolver a integração, a confiança e o comprometimento entre as equipes de trabalho. Sobretudo, a categoria gerencial é a que tem recebido maiores inversões em treinamento, cujo conteúdo é marcado pela gestão de pessoas frente aos atuais formatos da produção e do trabalho.

Outro aspecto a ressaltar é a sistematização do *on the job training* nos últimos anos. Entretanto, conquanto as horas de treinamento *on the job* produzam efeitos mais desejados para as empresas a um custo mais baixo que um treinamento tradicional, ainda não existem indicadores para mensurar a eficácia desta modalidade de treinamento. Cumpre salientar a resistência dos trabalhadores em reconhecer a prática do *on the job* como sendo um treinamento. Durante as entrevistas realizadas, quando perguntados 'por' e 'quais' os treinamentos realizados no período, os trabalhadores mostravam o seu descontentamento com a política de treinamento das empresas.

Quanto aos níveis de instrução formal, merece destaque a preferência por trabalhadores com maior coeficiente de escolarização. O objetivo é promover um acesso veloz ao aprendizado de novas tecnologias e, sobretudo, facilitar a incorporação de mudanças comportamentais nos indivíduos. Assim, nos últimos anos, o grau mínimo exigido como condição de ingresso nas empresas tem sido o 2o. Grau completo ou técnico. Ainda que os trabalhadores não apliquem em toda a sua plenitude os conhecimentos apreendidos no ensino secundário, a utilidade desta formação tem sido justificada pela melhor compreensão das transformações que vêm ocorrendo nas empresas nos últimos anos.

Deste modo, o grau de escolaridade estabelece-se como barreira à entrada de novos candidatos e não como estimulador ao desligamento dos trabalhadores ativos que ainda não o obtiveram, pois a experiência acumulada desses trabalhadores e o seu convívio com a planta são fundamentais às indústrias de processo. Assim sendo, as empresas têm incentivado a continuidade dos estudos de sua força-de-trabalho seja promovendo programas de ensino supletivo dentro das fábricas; seja por meio de programas de incentivo à educação dos empregados para formação básica no ensino fundamental e médio (reembolso de mensalidades escolares); seja através de convênios com instituições de ensino (SENAI, Cursos Técnicos em Celulose e Papel, Universidade Federal de

Viçosa, etc.); seja oferecendo bolsas de estudos para cursos técnicos, profissionalizantes, cursos de graduação, de pós-graduação e idiomas.

Outro tópico recorrente nas entrevistas tanto de forma direta quanto de maneira indireta, em todas as empresas, foi a emergência do tema da empregabilidade e do autodesenvolvimento. Neste ensaio, define-se por empregabilidade: a capacidade de recolocar-se rapidamente no mercado formal de trabalho ao ser desligado de determinada organização de forma espontânea ou estimulada; e, por autodesenvolvimento: a disposição para buscar, de modo independente, novas fontes de conhecimento e aprendizado, alargando a base do capital cultural e profissional.

Estes conceitos mostram-se convenientes na medida em que ao serem assimilados: i) transferem ao empregado a responsabilidade pela conservação e/ou obtenção do seu emprego; ii) induzem-no a empenhar-se e a investir em sua própria formação e aprimoramento profissionais, podendo significar uma redução dos custos associados para as empresas. Ademais, num contexto marcado pelo avanço tecnológico, pelo arrefecimento do volume de emprego e pela elevação dos requisitos de seleção da mão-de-obra, as capacitações adicionais apresentadas pelo trabalhador no processo de venda de sua força-de-trabalho valorizam-na, tornam-na “competitiva” no mercado interno e externo de trabalho, bem como constituem um atrativo para a sua compra.

O projeto de remuneração das empresas compreende: salário direto e indireto (benefícios) e participação nos lucros. As políticas salariais da Aracruz, Riocell e Cenibra seguem a metodologia de pontos *Hay* para a descrição e avaliação de cargos e salários. A progressão salarial horizontal ocorre de acordo com o mérito de cada trabalhador identificado na avaliação de desempenho, segundo os critérios estabelecidos *a priori*. No que diz respeito à Lwarcel, um ponto ressaltado pelos entrevistados concerne à falta de adequação da política salarial frente às tecnologias introduzidas e às novas exigências de produtividade. A estrutura salarial - apesar de recente - é ainda tradicional e não privilegia os atuais requerimentos da força-de-trabalho como capacidade de trabalhar em equipe, elevação da responsabilidade e da autonomia, etc. No entanto, a empresa reconhece que deverá ajustá-la à nova realidade da produção.

Cabe ressaltar a inserção de sistemas de avaliação de desempenho na política de remuneração das empresas. Estes sistemas definem os procedimentos e critérios que subsidiam as chefias na determinação de aumento de salários por mérito e constam dos seus objetivos principais: a) dar conhecimento aos trabalhadores sobre o que deles é esperado e como estão desempenhando seu trabalho; b) permitir que os trabalhadores recebam aumentos de salários compatíveis com seu desempenho; c) melhorar a comunicação entre os trabalhadores e seus superiores. Em geral, os trabalhadores são avaliados conforme rendimento e resultados no trabalho, comportamento profissional, relacionamento interpessoal, aplicação no desenvolvimento pessoal e empenho no alargamento do seu capital cultural.

Vale destacar que também passaram a ser incentivadas pelas empresas as atitudes relacionadas com a participação dos trabalhadores em inovações relevantes para o processo produtivo, por meio dos programas participativos de melhoria contínua. A finalidade desta metodologia é trazer à tona um conhecimento tácito que foi desenvolvido pelos trabalhadores ao longo dos anos de interação com a fábrica, transformando-o em inovações incrementais que elevem a eficiência do processo produtivo e a maximização do excedente. Por meio desse mecanismo as ideias são verbalizadas, estudadas e somente implantadas se constatada sua capacidade de reduzir custos, diminuir perdas, aumentar a capacidade produtiva, reduzir número de paradas operacionais,

eliminar causas de desvios de qualidade, reduzir o impacto ambiental, aumentar a receita⁵. Embora os trabalhadores não sejam obrigados a colaborar com sugestões, aqueles que o fazem são vistos com “bons olhos” perante as chefias e passam a gozar de determinadas prerrogativas tanto nas avaliações de desempenho, quanto em questões que envolvem oportunidades concedidas por liberalidade pela empresa, tais como: financiamento de participações em congressos e/ou reuniões científicas, pagamento de viagens para treinamento e/ou cursos, etc.. Ações que estimulam o sentimento de concorrência entre os trabalhadores.

Ainda no que tange à participação da força-de-trabalho em sugestões de melhorias, diferentemente do que ocorria no passado tem havido nos últimos anos uma maior disposição das empresas na pessoa de seus dirigentes para discutir ideias e/ou inovações incrementais propostas pelos trabalhadores. Como também, por outro lado, há uma maior inclinação por parte das empresas em ouvir opiniões e discutir com os trabalhadores as mudanças que pretendem implementar na produção. Entretanto, percebe-se pelo teor do discurso dos trabalhadores que o debate acerca dessas alterações limita-se ao aspecto técnico dos equipamentos e/ou do processo. Trata-se de uma participação que visa a melhoraria da performance do processo, da produtividade e/ou dos equipamentos -, o que não quer dizer que contemple questões ao nível das relações trabalhistas ou do emprego.

Quanto à carreira, cabe mencionar a existência de uma espécie de “loteria da ascensão vertical” na maioria das empresas, devido à quase impossibilidade da progressão na carreira. Isto se deve à diminuição do quadro de trabalhadores e ao achatamento da estrutura hierárquica nos últimos anos. Neste sentido, chamou a atenção uma frase dita pela Gerente de Recursos Humanos da Riocell, quando ao referir-se ao processo de recrutamento e seleção e à prioridade que a empresa dá ao público interno no preenchimento de eventuais cargos vacantes, disse: “(...) *Mesmo porque, as oportunidades de promoção numa empresa com poucos níveis não são muito amplas, então a gente sempre procura identificar quem está aqui para ser aproveitado, porque essa seria a oportunidade dele (grifo nosso)*”. Daí porque considerar a progressão hierárquica, nos últimos anos, uma “loteria” para aqueles trabalhadores que, antes de tudo, são considerados “sobreviventes” por Castro (1998).

COMENTÁRIOS FINAIS

O processo de reestruturação das empresas estudadas revela que as mudanças nos modelos de gestão foram induzidas, sobretudo, pelo esforço de adequação das empresas às novas formas de competição impostas pelo mercado internacional a partir do início da década.

Embora em graus e ritmos distintos, em geral, as transformações foram realizadas na organização do processo de trabalho, na estrutura das empresas, na tecnologia empregada nos processos florestais e industriais, na gestão financeira e comercial, no planejamento de estratégias, nas relações de trabalho e políticas de gestão de recursos humanos, nas relações com as empreiteiras e com a comunidade local, bem como nos aspectos ambientais.

⁵ Esses programas, segundo Carvalho (1994a) e Kern e Schumann (1998), têm como objetivo a constituição de espaços e instrumentos formais para utilizar o conhecimento do processo produtivo acumulado pelos operadores ao longo dos anos como força produtiva a fim de melhorar a competitividade das empresas.

Vale destacar que “mais do que a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais este processo implica uma profunda mudança cultural, virando do avesso normas estabelecidas e modelos de comportamento familiares aos membros dessas organizações, estabelecendo novos sistemas de autoridade e controle e criando novas fontes de insegurança e ansiedade” (Gitahy, 1992). Destaca-se também o apelo à mudança de comportamento tanto no sentido técnico quanto no psicológico que tem sido incentivada por meio de treinamentos e palestras aos trabalhadores.

Embora se deva considerar as especificidades de cada empresa dadas à localização, ao tamanho e à forma de gestão das firmas e à incorporação de inovações, é possível apontar determinadas convergências na adoção de inovações tecnológicas e gerenciais entre a Aracruz, a Lwarcel, a Riocell e a Cenibra. Estas similaridades poderiam estar relacionadas à homogeneização do discurso gerencial internacional, sobretudo na década de 1990, conforme relatam Boltanski e Chiapello (1999).

Assim, foi possível observar nas empresas analisadas a existência de processos de modernização tecnológica e de ampliação da capacidade produtiva, acompanhados por diminuição de níveis hierárquicos com transferência de responsabilidade, autonomia e maior carga de trabalho para os trabalhadores do chão-de-fábrica. Além disso, as empresas passaram a exigir dos trabalhadores um comportamento flexível voltado para a adaptação às constantes mudanças.

Também foi possível verificar um apelo ao desenvolvimento do trabalhador multifuncional, ‘empregável’, portador do autodesenvolvimento, bem como à prática do trabalho em equipe (Rachid, 2013). Mesmo que os novos equipamentos de processo e de controle de processo tenham permitido uma diminuição do esforço físico dos operadores, houve intensificação do trabalho em todas as empresas porque além do trabalho de rotina, os trabalhadores também passaram a operar outras áreas dentro da fábrica, a desempenhar tarefas (ainda que de maneira informal) de manutenção preventiva dos equipamentos de produção, a receber uma maior carga de treinamento, além do que foram introduzidos novos requerimentos na função dos trabalhadores de produção relacionados ao cuidado ambiental, ao cliente interno e final, e à segurança (individual, coletiva e dos equipamentos de produção).

Se por um lado, é possível observar a relevância que as empresas têm dado às características da subjetividade dos trabalhadores envolvendo comportamentos e atitudes frente ao trabalho, entre os quais: iniciativa, espírito de equipe, visão de conjunto, disposição para aprender, etc.. Por outro lado, quanto às políticas de remuneração da força-de-trabalho, identifica-se a existência de formas tradicionais de remuneração da mão-de-obra que privilegiam a estrutura hierárquica e os cargos funcionais, induzindo a um desequilíbrio entre as exigências relacionadas com padrão de uso do trabalho e o esquema salarial das empresas, embora tenha havido mudanças neste item no caso da Aracruz Celulose, Riocell e Cenibra com a introdução de uma nova política de salários.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Angela M. C., FERREIRA, Verônica C. e AMORIM, Elaine A (1999). As Novas Modalidades do Trabalho Feminino em Tempos de Flexibilização e Reestruturação Produtiva. Trabalho apresentado no II International Congress Women, Work and Health, na Seção de Comunicação Coordenada: Restructuring Production, Flexibilization of Labour and Health, Rio de Janeiro, RJ, de 19 a 22 de setembro.

- BOLTANSKI, L. e CHIAPPELLO, E. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme*. NrfEssais: Gallimard. 843p
- CARRION, R. (1997). *Trabalho e Qualificação na Indústria Petroquímica Reestruturada*. PPGA/UFRGS, 37p, Porto Alegre.
- CARRION, Rosinha. & GARAY, Ângela. (1997). *Mercado de Trabalho na Indústria Petroquímica Gaúcha*. Programa de Pós-Graduação em Administração/UFRGS, mimeo.
- CARVALHO, R.Q. (1991). "Trabalho e Informática em Países recentemente Industrializados: o caso da indústria brasileira". In: *Planejamento e Políticas Públicas*. No. 06, dezembro. Brasília: IPEA
- CARVALHO, R.Q. (1993). *Programmable automation and employment practices in Brazilian industry*. University of Sussex (Thesis submitted for the degree of DPhil – development studies).
- CARVALHO, R.Q. (1994a). "Capacitação Tecnológica, Revalorização do Trabalho e Educação". In: FERRETI, C. et alii (orgs.). *Novas Tecnologias, Trabalho e Educação: um debate multidisciplinar*. Petrópolis: Vozes. p. 93-127.
- CARVALHO, R.Q. (1994b). "Capacitação Tecnológica Limitada e Uso do Trabalho na Indústria Brasileira". In: *São Paulo em Perspectiva*, 8(1):133-143, jan/mar.
- CARVALHO, R.Q. (1994c). *Programmable Automation and Employment Practices in Brazilian Industry*. São Paulo: IPEA, 40p. (Série Seminários, 16/94).
- CASTRO, Nadya. (1998). "Qualificação, Mercados e Processos de Trabalho: estudo comparativo no complexo químico brasileiro". In: CASTRO, N. *Qualificação, Mercados e Processos de Trabalho: estudo comparativo no complexo químico brasileiro*. Relatório Final do Subprojeto 7 como parte integrante do Projeto II: Reestruturação Produtiva e Qualificação. São Paulo, 296p.
- CAVESTRO, Willian. (1989). "Automation, new technology and work content". In: WOOD, S. (Ed.). *The Transformation of Work? Skill, Flexibility and the Labour Process*. London: UnwinHyman.
- DALCOMUNI, Sônia. (1997). *Dynamic Capabilities for Cleaner Production Innovation: the case of the market pulp industry in Brazil*. Science Policy Research Unit, University Sussex, July.
- ECIB (1993a). *Nota Técnica Setorial do Complexo Papel e Gráfica: Competitividade da Indústria de Celulose*. IE/UNICAMP e IEI/UFRJ, Campinas.
- ECIB (1993b). *Nota Técnica Setorial do Complexo Papel e Celulose: Competitividade da Indústria de Papel*. IE/UNICAMP e IEI/UFRJ, Campinas.
- ECIB (1993c). *Nota Técnica do Complexo: Competitividade do Complexo Papel e Gráfica*. IE/UNICAMP e IEI/UFRJ, Campinas.
- GALLIE, Duncan. (1978). *In Search of New Working Class: automation and social integration within the Capitalist Enterprise*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GARAY, Ângela. (1997). *Reestruturação Produtiva no Complexo Petroquímico: os desafios de mudança e o processo de requalificação dos trabalhadores*. Disponível na Internet no endereço: <http://cedes-gw.unicamp.br>.
- GITAHY, L. (1992). *Na Direção de um Novo Paradigma de Organização Industrial? Trabalho apresentado no GT Processo de Trabalho e Reivindicações Sociais no XVI Encontro Anual da ANPOCS, outubro, Caxambú*.
- GUERRA, Osvaldo. (1994). *Estrutura de Mercado e Estratégias Empresariais: o desempenho da Petroquímica Brasileira e suas possibilidades de futura inserção internacional*. Brasília: SESI-DN.
- GULOWSEN, J. (1989). "Skills, Options and Unions: United and Strong or Divided and Weak?". In:

HYMAN, R. & STREECK, W. (Eds.). *New Technology and Industrial Relations*. Oxford: Basil Blackwell. p.160-173.

KERN, Horst. & SCHUMANN, Michael. (1998). Continuidade ou Mudança de Rumor? O Modelo Alemão de Produção na Encruzilhada. In: *Contemporaneidade e Educação*, Ano III, no. 04, dez, 151-161p.

RACHID, Alessandra. (2013). Participação dos Trabalhadores na Gestão da Produção. In: *Revista Gestão & Conexões / Management and Connections Journal*. Vitória (ES), v. 2, n. 2, jul./dez. 2013.

RUAS, Roberto. (1994). "Reestruturação Sócio-econômica, Adaptação das Empresas e Gestão do Trabalho". In: GITAHY, Leda (organizadora). *Reestructuración Productiva, Trabajo y Educación en America Latina*. Campinas, SP: IG/UNICAMP; Buenos Aires: RED, CIID-CENEP.

SANTOS, G. (1999). *Novas Tecnologias e Formas de Gestão da Produção e do Trabalho na Indústria Capixaba de Celulose de Mercado*. Dissertação apresentada ao Instituto de Geociências para obtenção do título de Mestre em Política Científica e Tecnológica, UNICAMP.

SANTOS, G. V. dos ; ARAUJO, A. M. C. . Globalização, Estratégias Empresariais e Trabalhadores: as implicações políticas para os sindicatos. *Revista Mediações (UEL)*, v. 11, p. 41-80, 2006.

SCHMITZ, Hubert (1988). "Automação Microeletrônica e Trabalho: a experiência internacional". In: SCHMITZ, Hubert e CARVALHO, Ruy (orgs.). *Automação, Competitividade e Trabalho: a experiência internacional*. EditoraHucitec: São Paulo, p.131-174.

TERTRE, C. (1989). "La pétrochimie un secteur intermédiaire à haute technologie". In: *Technologie, Flexibilité, Emploi: une approche sectorielle du post-taylorisme*. Edition L'Harmattan: Paris.

TOITIO, Rafael Dias (2011). Trabalho abstrato, subsunção e os desafios para a formação do trabalhador na atualidade. In: *Mediações*, Londrina, v. 16, n.1, p. 157-176, Jan./Jun. 2011.

WOOD, S. (1982). *The Degradation of Work? Skill, deskilling and the labour process*. London: Hutchinson. 238p

WOOD, Stephen. (1989). "The Transformation of Work?" In: WOOD, S. (Ed.). *The Transformation of Work? Skill, Flexibility and the Labour Process*. London: Unwin Hyman. 365p.